

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

2023

ISSUE 11
NOVEMBER

JOURNAL OF

FUNDAMENTAL

STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

JOFS

IMFAKTOR

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 11-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-11

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-11

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 11 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-11>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Каримов Б.

– тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т.

– юридик фанлар доктори, профессор

Баҳодиров Р.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Ходжаметова Гулчира Илишевна

– тарих фанлари номзоди, профессор

Ҳайдаров Ўрал Ахмадович

– иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент

Мусаев Джамалиддин Камалович

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент

Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б

Узакова Зарина Фуркатовна

– социология ф.б.ф.д (PhD), доцент

Мамадияров Дилшод Уралович

– иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент

Тўраев Шавкат Нишонович

– фалсафа фанлари номзоди, доцент

Бердиева Гулмира Аминовна

– тарих фанлари номзоди

Гаипов Жасур Бахром ўғли

– иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)

Сохибова Лола Жонибоевна

– фалсафа ф.б.ф.д (PhD)

Шарипов Дилшод Бахшиллович

– сиёсатшунос, эксперт

Содиржонов Мухриддин

Махамадаминович

– социология ф.б.ф.д (PhD)

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “IMFAKTOR Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ХАЙИТОВА Феруза Бухаровна

Низомий номидаги Тошкент давлат

педагогика университети

“Ўзбекистон тарихи”

кафедраси доценти в.б.,

тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10199435>

ЗИЁРАТ ВА ЗИЁРАТГОҲЛАРНИНГ ЎЗБЕК ХАЛҚИ МАДАНИЙ ҲАЁТИДА ТУТГАН ЎРНИ (Қашқадарё воҳаси мисолида)

АННОТАЦИЯ

Мақола ўлкамизда маънавият тарихини тадқиқ қилиш, бой миллий-маънавий меросни муқаддас зиёратгоҳлар асосида ўрганиш, Қашқадарё муқаддас зиёратгоҳларини кенг камровли тадқиқ этишга ва шу йўл билан маънавиятимиз тарихининг бой қирраларини чуқурроқ тушунишга ёрдам беради.

Калит сўзлар: зиёрат, муқаддас жойларни зиёрат қилиш, зиёратгоҳ, кадамжо, Қашқадарё воҳаси, муқаддас, маросим, одат, мазор, фетишистик, анимистик, магия (сеҳргарлик).

РОЛЬ ПАЛОМНИЧЕСТВА И ПАЛОМНИЧЕСТВА В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ НАРОДА УЗБЕКИСТАНА (в случае Кашкадарьинского оазиса)

АННОТАЦИЯ

Исследование имеет значение в изучении истории духовности в нашей стране, поможет в деле раскрытия значения богатого национально-духовного наследия на примере святых мест, в широкомасштабном исследовании святых мест Кашкадарьи и при использовании толерантного подхода содействует глубокому пониманию богатых граней истории нашей духовности.

Ключевые слова: зиёрат, посещение святых мест, зиёратгоҳ (святыня), кадамжо (место поклонения), Кашкадарьинский оазис, священный, ритуал, обычай, могила, фетишистский, анимистический, магический.

THE ROLE OF PILGRIMAGE AND PILGRIMAGE IN THE CULTURAL LIFE OF THE UZBEKISTAN PEOPLE (in the case of the Kashkadarya oasis)

ANNOTATION

The dissertation helps to investigate the spiritual history of the country, learn rich national-spiritual heritage based on the analysis of the information on holy places, make a sufficient research on the Kashkadarya holy places and thus it enables us to understand the rich spiritual history of our nation.

Key words: pilgrimage, visiting holy places, shrine, pilgrimage, Kashkadarya oasis, holy, ritual, custom, grave, fetishistic, animistic, magik.

Ўзбек халқи ўзининг кўп асрлик тарихида муқаддас зиёратгоҳлар билан боғлиқ ранг-баранг маросимлар тизимини яратибгина қолмай унинг ижрочиси ва амалиётчисига айланди. Гарчи муқаддас мазорлардаги жонлиқ сўйиш, азиз авлиёлар ва аждодлар руҳига атаб исчиқариш пахта пиликлари билан ўралган таёқчаларни ёқиш, чалпак пишириш, икки ракат ният намозини ўқиш, эҳсон бериш, мазор ичига пул ташлаш ёки қимматбаҳо буюм, жонлиқ сифатида ҳайвонни эҳсон қилиш мазор остонасига бошини кўйиб илтижо қилиш, мазордаги муқаддас дарахт шоҳларига латта боғлаш, дарахтни кучоқлаб ниятини айтиш, муқаддас тошларга бош, қўл ва белини текизиш, муқаддас булоқ сувларида ювиниш, сувга танга ташлаш, булоқдан ният билан буюм топиш, мазор остонаси ва атрофини ният айтиб супуриш маросимларининг баъзи бирлари ҳаётдаги улкан ижтимоий-иқтисодий, сиёсий ва мафкуравий ўзгаришлар, айниқса, илмий-техника инқилоби таъсирида аста-секин йўқолиб, айримлари ўзгаришларга учраган бўлсада, бироқ уларнинг барчаси қандай ғоявий йўналишда бўлганлигидан қатъий назар халқнинг амалий фаолиятида, ўтмишда ва ҳозирги кунда қўлланилиб келинаётганлиги билан катта тарихий ва илмий аҳамиятга эга.

Муқаддас қадамжой, зиёратгоҳларнинг мавжудлик ва келиб чиқиш тарихи Ўзбекларда азалдан мавжуд бўлган зиёрат амали билан боғлиқ. Зийара (ташриф қилмок)-пайғамбарлар, авлиёлар, шиа имомлари қабрини, Шимолий Африкада эса тирик сўфий шайхларини зиёрат қилишдир. Зиёрат амалиёти исломдан анча кейин пайдо бўлган. У мусулмончиликда «муқаддаслик» урф-одатларининг келиб чиқиши ва ривожланиши билан боғланган. Ибтидоий исломга қарама-қарши бўлган бу одат маҳаллий диний эътиқод шакллари таъсирида пайдо бўлган [10].

Дастлаб ислом Макка зиёратидан ташқари бошқа бир зиёратларни тан олмаган. Лекин кейинчалик маҳаллий урф одатларни сақлаган ҳолда Макка зиёрати элементларини нусхалаштирган маҳаллий қадамжойлар зиёрати ривожланиб кетди [12].

Зиёратгоҳлар ер юзидаги барча мамлакатларда мавжуд. Бундай жойларни мавқеига қараб маҳаллий ва умумий жойларга бўлиш мумкин. Масалан воҳадаги Макка Саидота(Яккабоғ тумани), Кўхна Фазли (Касби тумани), Мушқул ота (Қамаши тумани), Хўжаи пок ота (Дехқонобод тумани), Арслонбоб ота (Шахрибаз тумани) каби зиёратгоҳлар асосан воҳа аҳолиси томонидан зиёрат қилинадиган маҳаллий муқаддас жойлар ҳисобланган бўлса, Абу Убайдо Жарроҳ (Қарши шаҳри), Лангар ота (Қамаши тумани), Ҳазрати Башир (Китоб тумани), Хусам ота (Косон шаҳри), Мир Хайдар Султон (Касби тумани) каби зиёратгоҳлар эса республика миқёсидаги зиёратгоҳлар ҳисобланади [18].

Бундай жойлар Қашқадарё воҳасида ҳозирги кунга қадар кўплаб муқаддас мазорлар ва зиёратгоҳлар сифатида сақланиб қолган. Муқаддас мазорларнинг баъзилари исломдан аввалги маҳаллий культлар ва ислом динини ёйган саҳобалар ва тобеинлар ҳамда Ислом дини равнақ топгач шу заминда яшаб ўтган авлиёлар ва уларнинг қариндошлари билан боғлиқдир. Бу ҳақда диншунос олим С.А.Токарев «мусулмончиликни кириб келиши ўзи билан янги Ислом динини олиб келди. Натижада Ўрта Осиёдаги маҳаллий культлар ўзгаришга учради.

Барча жойда маҳаллий авлиёларга топиниш кенг ёйилди. Гарчанд улар мусулмон номлари билан аталсада, аслида қадимги маҳаллий ҳудолари ҳомийлари эди» [14].

Юқорида айтиб ўтканимиздек, Қашқадарё воҳасида ҳам авлиёларнинг муқаддас мазорларини зиёрат қилиш кенг тарқалган.

Асрлар давомида зиёратгоҳлар Қашқадарё воҳаси аҳолисининг ҳаёти ва дунёқарашида муҳим аҳамият касб этиб, кишиларнинг ижтимоий ва маданий ҳаётида тутган ўрнидан ташқари жойларнинг топографиясини ҳамда ҳудуднинг диний ва менталитет харитасини яратувчи омилларни келтириб чиқарувчи мураккаб кўринишни ўзида акс эттирмоқда. Шу ўринда мазор сўзининг келиб чиқиши тўғрисида. Мазор шарқшунослик фанида зиёрат қилинадиган муқаддас жой тарзда қабул қилиниб, асосан мусулмонларда авлиёларни қабрини англаган [10, Б.151].

Муқаддас зиёратгоҳларда муайян халқнинг турмуш тарзи, этник тарихи, урф-одатлари, қисқаси унинг ўтмиши билан боғлиқ халқ тасаввурлари ва амалиётларини комплекс тарзда ўрганиш ўз навбатида ёзма манбаларни изоҳлаш, диний қарашлар, даволаш усуллари, ижтимоий ташкилотлар, авлодлар ва жинсларнинг ўзаро алоқалари, этнослараро алоқалар ва шу қабилар бўйича янги материалларни олиш имконини беради. Ўзбек халқи турмуш тарзида зиёрат сўзининг замирида умид қилиш, енгил тортиш, дардлардан халос бўлиш, савоб ишларга қўл уриш тушунчаси ётади. “Зиёратингиз қабул бўлсин”, - деган иборада эса кишиларнинг ҳаётдаги орзу-умидларини руёбга чиқиши ҳамда истаклари ифодаланган. Ҳар бир муқаддас жой кишилар тасавурида илоҳий кучга эга.

Бизга маълумки қадимги даврдан то ҳозирги кунга қадар зиёратгоҳлар муқаддас жойлар сифатида эозланиб келинмоқда. Энг қадимги ёзма ёдгорлигимиз ҳисобланган “Авесто”да ҳам 4 та унсур сув, олов, ҳаво ва ер муқаддас ҳисобланган. Фикримизча, бу унсурларнинг муқаддас саналиши зиёратгоҳларнинг шаклланишига замин ҳозирлаган. Табиат кучларига қарши жиноятлар объекти ер, сув, олов, ўсимлик дунёси ва ҳоказолар бўлган. Улар оғир жиноятлар сарасига кирган, чунки ҳаёт манбаига тажовуз ҳисобланган. Уларни булғаш авесто жамияти ҳаёт асосини қўпориш билан тенг бўлган.

Шу боис «Авесто» улардан фойдаланиш қоидаларини ипидан-игнасиғача тартибга солган, уларни булғашга олиб келувчи ҳаракатларга тақиқларни ва шундай ҳаракатлар учун тегишлича жазоларни белгилаган («Вандидод», 54-83; VIII, 300-310) Ерга алоҳида ғамхўрлик қилинган, уни ифлослантирганлик учун кечирилмайдиган жиноят деб эътироф этишгача қадар бўлган қаттиқ, жазо белгиланган («Вандидод», 126-129, 142-146; VI, 10-15, 20-29 ва бошқалар) [13].

Шунингдек, ушбу манбада “Сувлар, заминлар ва гиёҳларни олқишлаймиз. Манзиллар, қишлоқлар, яйловлар, хонумонлар, сувлоқларни олқишлаймиз. Қишлоқлар бошлиғи Ахура Маздани олқишлаймиз” [1] деб ёзилган. Бундан кўриниб турибдики, халқимиз азалдан сув, ўсимлик ва манзилларни муқаддас деб билган.

Мамлакатда юз берган урушлар, қонли тўқнашувлар даврида ҳамда табиий офатлар содир бўлган пайтларда муқаддас зиёратгоҳлар кишиларга ягона бошпана вазифасини сифатида хизмат қилди. Ҳаттоки, Амир Темур тўғрисидаги ривоятларнинг бирида бўлғуси Соҳибқироннинг дунёга келишида уни омон қолишда муқаддас мазор билан боғлиқ қуйидаги воқеа баён этилган.

Унда айтилишича, дунёнинг етти подшоҳлигидан Бухорога элчилар келиб, Баёнқулихонга шу кечада туғилажак ўғил шу етти подшоҳликни забт этишини ва бунинг олдини олиш учун болани ўлдирмоқ лозимлигини айтган. Бундан хабар топган Тегина бегим янги туғилган чақалоғини олиб Бухоронинг Файзи осор Мозорига беркинади. Мозорга келган элчилар ҳарчанд уринмасинлар болани ололмайдилар. Муборак қабр ичидан чиққан қўл уларни мозорга яқин келтирмаган экан [16].

Зиёратга бораётган киши ўзининг эҳтиёжидан келиб чиққан ҳолда, у ерга турли мақсадда ташриф буюради. Масалан, ёш оилаларда кўпроқ учрайдиган фарзандсизлик, омади юришмаган ва бошига кулфат тушган кишилар, “бахти очилмаган” қизлар, турли хилдаги оғир хасталикларга учраган ва тери касаллиги бор кишилар асосан бу ерга ташриф буюришади.

Дала тадқиқотлари натижасида шу нарса маълум бўлдики, азиз авлиёларнинг руҳлари тириклардан умидвор бўлса, руҳларга атаб эҳсон ва ва ис чиқарилиб, чироқ ёқилмаса, фарзанд кўриш ҳолати қийинроқ кечади [4] - деган қараш мавжуд.

Ис чиқариш ҳалқимиз майший турмушида ҳозиргача амал қилинаётган одат бўлиб, асосан унинг илдизи руҳларни рози қилиш учун тутун чиқариш ва ёвуз руҳларни ҳайдаш маросимларига бориб тақалади. Бундай маросим бажарилаётганда албатта қизиб турган ёғга чўзма(чалпак) пишириб олинади. Ахборотчиларимизнинг берган маълумотларига кўра, чўзма пишириш маросими асосан ҳафтанинг пайшанба ва якшанба кунлари амалга оширилган. Чунки пайшанба куни воҳада марҳумлар куни деб аталади [5].

Ушбу кунда ис чиқарилиб, чўзма пиширилса ва ўтган аждодлар руҳига бағишлаб Қуръон оятлари ўқиблиб, дуои фотиҳа қилинса арвоҳлар шодланади деган тушунча воҳа аҳолиси орасида мавжуд. Агар бунинг акси бўлса, марҳумлар руҳи безовта бўлиб, маҳаллий аҳолининг биронтасига зарар етказиши мумкин деб ҳисобланган [2].

Тожик этнографи О.Муродовнинг ёзишича, ўзидан кейин бирор яқин кишиси қолмаган аёл марҳумлар арвоҳи оч қолиши оқибатида улар ёвуз, тирикларга зарар етказувчи руҳларга айланиб қолар эканлар [11].

Шунинг учун зиёратгоҳларда бир қанча воҳага хос бўлган маросимларни бажариш одати юзага келган. Масалан, Яккабоғ туманидаги Тутак ота зиёратгоҳини олишимиз мумкин. Ушбу зиёратгоҳга асосан ҳафтанинг чоршанба куни борилиб, у ердаги иккита муқаддас тош “Туя тош” ва “Эгар тош”ни устига ўтириб, Қиблага қараб ўз ниятарини айтган. Қолаверса, фарзанд сўраб борган аёл Тутак отанинг қабрлари ёнидаги кичкиганина “ғор”га кирган. Ғорга фақатгина ўрмалаб кириш мумкин бўлиб, 3 метрлар юргандан сўнг, ичкаридаги кичкина бир туйникка қулоқ солишган. Бу ердан қандайдир бир овоз эшитилган.

Лекин ўша аёл қандай овоз келганини ҳеч кимга айтмаслиги шарт бўлган. Ушбу одат бажарилганидан сўнг ўша аёл зиёратгоҳ олдидаги муқаддас булоқ суви ёнига борган. Бу ернинг яна шунақанги сир-синаотлари борки, масалан ўша сувдан узунлиги 3-4 см келадиган шакли худди чақалоққа ўхшаш бўлган оппоқ қурт бор. Бу ерга фарзанд сўраб келган аёл ўша “чақалоқ қурт”ни сувдан топиб, иложи бўлса уни тириклигича ютиб юбориши керак бўлган, агар юта олмаса уни кўйлагини ичига ташлаб юборган. Афсуски у ерга борган ҳамма аёл ҳам ушбу қуртни топа олишмаган. Ушбу зиёратгоҳнинг асл номи Шоди Шайх зиёратгоҳи бўлиб, Тутак ота дейилишига сабаб бу ерга ташриф буюрган кишиларнинг қилган яхши ниятлари қолаверса, фарзандлари кўпайиб бир-бирига туташиб, кетсин деган маънода шундай ном олган [6].

Кўпгина ҳолларда зиёратгоҳларга кишилар ўз дардларига даво истаб бориш ҳолатлари ҳам кўпроқ кўзга ташланади. Масалан, маҳаллий аҳоли орасида мавжуд бўлган тери касалликларига учраган кишилар Яккабоғ туманидаги Қўтир булоқ, Китоб туманидаги Оқсув, Касби туманидаги Кўҳна Фазли зиёратгоҳларига боришади. Қўтирбулоқ зиёратгоҳи Яккабоғ туманида жойлашган бўлиб, у ердан минералларга бой бўлган шифобахш сув чиқади. Бу булоқ сувини олиб хар қандай тери касаллигига учраган киши шу сувга чўмилса, дардига шифо топишади.

Кўпгина ҳолларда бу ерга “чилла” бўлган чақалоқлар олиб келинади. Улар асосан ҳафтанинг чоршанба кунлари келиб, бу ердаги Уккоша ота қабрини зиёрат қилишган.

Зиёратгоҳларни обод қилиниши, ўз навбатида халқимиз маданиятига бўлган ҳурмат намуналаридан биридир. Чунки зиёратгоҳларни зиёрат қилиш халқимизнинг ўзига хос кадрийатларидан биридир.

Ислом дини таълимотига кўра, азиз авлиё ва алломаларнинг мақбалари ҳамда яқинлар қабрларини зиёрат қилиш мустаҳаб савобли амал ҳисобланади. Ислом дини пайдо бўлган илк даврда жоҳилия пайтидаги қабристонга боғлиқ хунук (ўликни мақтаб, бақир-чақир қилиб, ошқора йиғи-сиғи қилиш каби) одатлар тарк этилмагани учун Расулуллоҳ томонидан қабрлар зиёрати таъқиқланган. Бироқ, мазкур одатлардан халос бўлгач, инсонлар ибрат олиши, қалблари юмшаб дунёнинг ўткинчи эканини ўйлаб, беҳуда мақтаниш ва ғурурланишни тарк этиш, ҳаётларини тўғри йўлга солиш, савобли, хайрли ишлар қилишга шошилишлари учун ўрнатилган тартиб қоидалар асосида зиёрат қилишга рухсат берилган [17].

Зиёратгоҳлардаги маҳаллий қорилар, у ерга келиб тавоф қилиш, жонлиқ сўйиш, мушкулқушод ўтказиш, дарахтга ип боғлаш, тошларни чайқаб ичиш, тупроқларидан суриш мумкин бўлмасада, бу удумга айланганлигини таъкидлашади. Ҳар бир жойнинг ўзига хос хислатлари ва хосияти шу ерда ўтирган маҳаллий қори, имомлар ва маҳаллий аҳолига маълум [7].

Бу таҳлиллардан кўриниб турибдики, зиёратгоҳларга бориш, у ерни қадрлаш, майитлар ҳақиқага дуо-фотиҳа қилиш савобдир. Қолаверса, қуйидаги ҳадиси шарифда ҳам қабрларни зиёрат қилиш таъкидланган: “Қабристонларни зиёрат қилиб туришлар, зеро у охиратни эслатади. Охиратни эслаш эса кишиларни ёвузликдан узоқлаштириб, эзгуликка яқинлаштиради [9] - дейилган.

Муқаддас қадамжоларни ёритиш давомида биз бир қанча, афсона ва ривоятларга дуч келдик. Кўпчилик афсона ва ривоятларга фақат уйдирмалардан иборат деб қаралади, лекин биз воҳада ўтказган дала тадқиқотимиз натижасида шу нарсанинг гувоҳи бўлдикки, афсоналар тагида ҳақиқат мавжуд эканлигининг аниқладик. Воҳада мавжуд зиёратгоҳларнинг аксариятида азиз-авлиёларнинг мазорлари мавжуд.

“Ҳазрати Султон тарихи ва Ҳазрати Башир манокими” китобида азиз-авлиёлар тўғрисида қуйидагича таъриф берилади: «Каромати авлиё ҳақдур, кишиларким Аллоҳ учун кечаю-кундуз ибодат қиладилар, ҳалол еб, ҳалол ичадилар, ҳалол киядилар, ва одатларига вафо қиладилар, беваю бечораларга ёрдам қиладилар. Одамларни тўғрилиқка чақирадилар. Қўллари дунё ишида бўлса, диллари Аллоҳда бўлади. Бундай зотларга Аллоҳ Субҳонаҳу ва таоло валояти туфайли булар ўзларидан неча-неча чақирим узоқдаги инсонларни аҳволини биладилар ва уларга ўз ўринларида турган ҳолатларида ёрдам беришга ҳаракат қиладилар. Инсонларнинг оёир ишларига ёрдам қиладилар. Фарқ бўлишдан, оловда куйишдан, бевакт ўлимдан сақлашга ҳаракат қиладилар. Аллоҳ субҳонаҳу ва таолонинг иродаси билан ёрдам қилурлар. Мана шундай зоти шарифларни авлиёуллоҳ (авлиёлар) дерлар. Булар қиёмат кунда ҳам одамлардан кўра Аллоҳнинг наздида хурматли бўладилар. Аллоҳнинг ҳукми билан инсонларга ҳам ёрдам қиладилар» [15].

Ўзбек тилининг изоҳли луғатида зиёрат сўзи қуйидагича изоҳланади-муқаддас ҳисобланган жойга бориб сиғиниш, элга танилган арбоб ёки ўзига яқин кишининг қабрига бориб кўриш, эслаш, хурмат ёки расмият юзасидан бирор шахсни бориб кўриш, зиёратгоҳ эса зиёрат қилинадиган муқаддас ер, қадамжо деб таориф этилади [19].

Қолаверса, зиёратчилар томонидан қабрларни худди Каъбани тавоф қилгандек етти марта тавоф қилиб айланиш, қабр тошларини ўпиб, юз-кўзларига суртиш, у ердаги дарахтларга ният қилиб турли матолар боғлаш, азиз-авлиёлар руҳларидан нажот сўраш каби айрим хурофий одатлардан доим қайтарилган. Чунки ислом динида бундай амаллар мумкин эмас, улар одамларни эътиқоддан адаштириб, ширка олиб бориши мумкин деб ҳисобланади. Шунингдек, бу каби одатлар исломгача бўлган динларга тааллуқли экани тадқиқотчилар томонидан таъкидланган: “Авлиёлар зиёрат қилувчиларнинг бутун ҳатти-ҳаракатини (қурбонлик қилиш, ёғоч ва дарахтларга латта осиш, дуо ўқиш каби)да исломгача мавжуд бўлган ибтидоий-фетишистик, анимистик, магик (сеҳргарлик), ҳатто табиат аждодларга сиғиниш каби диний эътиқодларнинг элементлари муҳим ўринни эгаллайди” [3].

Шуни унутмаслигимиз керакки, ҳар бир зиёрат этувчи киши қабрда ётган авлиё ёки бошқа зотлардан мадад сўраб, ундан ҳожатини раво қилинишини талаб қилмайди. Ҳар қандай ҳожатларни раво этишни бевосита фақат Парвардигорнинг ўзидан сўралади. Шунингдек, имкони бўлса қабристоннинг қибла томонига ўтиб, орқани қиблага қилиб қабр аҳлига юзмаюз туриб тиловат ва дуо қилиш лозим бўлади. Салафийлар бевосита дин номидан иш кўриб, динни тозалаш гўё Пайғамбар давридаги асл ҳолатига қайтариш, барча арабларни ва дунё аҳлини яхши яшил байроқ остида бирлаштириш каби ғояларни илгари сурган. Улар дунёвий маданиятга қаттиқ қарши чиққан, яъни мусиқа, театр ва бадий санъат билан шуғулланиш, бадий завқ-шавқ олиш кечирилмайдииган гуноҳ, деб ҳисоблашган. Салафийлар бундай ҳолатларга қатъий қарши кураш олиб бориб, уларни бартараф қилиш учун диндан қурол сифатида фойдаланишган [8].

Хулоса сифатида яна шу айтиб ўтиш мумкинки, юртимизда сақланиб келаётган зиёратгоҳ ва қадамжоларни асраш барчанинг бурчи. Чунки, уларда халқнинг руҳияти, маънавияти, қўйинги ўзлиги акс этиб туради. Шу боис биз уларни халқ маънавиятининг кўзгусига қиёс этамиз. Лекин зиёратгоҳлар ва уларда ўтказиладиган урф-одат ва маросимларни дабдабозликка айлантириб юбормаслик зарур. Истиқлол шарофати билан ўзининг буюк келажагини яратиш йўлида меҳнат қилаётган халқимизнинг ҳақиқатан ўз олдига қўйган мақсади каби бой ва қадим ўтмиши борлигини, умуминсоний қадриятларнинг таркибий қисми бўлган ўзига хос урф-одат, анъаналарига эга эканлигини ўрганиш, шунга доир тегишли тадқиқотларни олиб бориш биз ёшлар учун жуда муҳим бўлиб, юртимизни янада раванқ топишига хизмат қилади, деб ишонамиз.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Авесто.Тарихий-адабий ёдгорлик. Т.: “Шарқ”, 2001 й. 87 б.
2. Аширов А. Ўзбек халқининг қадимий эътиқод ва маросимлари. Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон миллий кутубхонаси нашриёти. 2007, 205 б.
3. Жабборов И. Ўзбеклар. –Т.: Шарқ, 2008.-167.
4. Дала ёзувлари. Қашқадарё вилояти Яккабоғ тумани, Чағатой қишлоғи. 2011 йил.
5. Дала ёзувлари. Қашқадарё вилояти Қасби, Қамаш қишлоғи. 2010 йил.
6. Дала ёзувлари. Қашқадарё вилояти Яккабоғ тумани, Ишкент қишлоғи. 2011 йил.
7. Дала ёзувлари. Қашқадарё вилояти Яккабоғ тумани Ўрта қишлоғи, 2011 йил.
8. Закурлаев А. Ғоялар кураши. -Т.: Мовароуннаҳр, 2000. 63 б.
9. Ислон. Энциклопедия. Хусниддинов З. Таҳрири остида. -Т.: Ўзбекистон Миллий энциклопедияси. 2004. 93 б.
10. Ислам. Энциклопедический словарь. М., 1991, -С. 77, 151.
11. Муродов О. Шаманский обрядовый фольклор у таджиков средней части долины Зерафшана//Домусульманские верование и обряды в Средней Азии.-М., 1975.-С120.
12. Огудин В.Л. Места поклонения Ферганы как объект научного исследования // Этнограф.обозрение. 2002. №1, -С75.
13. Ртвеладзе Э.В., Саидов А.Х., Абдулаев Е.В. Қалимги Ўзбекистон цивилизацияси: давлатчилик ва ҳуқуқ тарихидан лавҳалар. -Тошкент: «Адолат» 2001. 217-бет.
14. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. М. «Политическая литература», 1976. С. 534
15. Чориев А. Ҳазрати Султон тарихи ва Ҳазрати Башир манокби. Тошкент «Шарқ» 1996. 247-248-бет.
16. «Темурнома»: Амир Темур Кўрагон жангномаси. Сўзбоши ва луғатлар бўйича нашрга тайёрловчи П.Равшанов. Т.: «Чўлпон» 1990, 52-бет.
17. Хушназар М.А.. “Қабристон зиёрати одоби” –Т.: Моварауннаҳр2005 .-6б.
18. Қашқадарё вилояти Маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш давлат инспекцияси балансига ўтказилган археология ёдгорликлари рўйхати.№ х -15/06. 16. 05.2011 й.
19. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. М. «Рус тили» нашриёти. 1981. 1 том. 305-бет.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 11-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-11

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-11

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz